

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El sistema UroLift® consiste en la **dilatación mecánica de la uretra prostática sin eliminación de tejido** mediante la colocación de **implantes permanentes** formados por un monofilamento con dos extremos: el capsular con una lengüeta de nitinol y el terminal de acero inoxidable.

Principales ventajas: preservación de la eyaculación anterógrada y potencia sexual.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron los datos demográficos, clínicos, funcionales, de satisfacción y las complicaciones de los primeros pacientes intervenidos con sistema UroLift® entre abril de 2023 hasta mayo de 2024.

RESULTADOS

COMPLICACIONES

6 Clavien Dindo I-II:

- 4 hematurias: 2 precisaron sonda vesical 3 días.
- 2 retenciones agudas de orina, que precisaron rescate quirúrgico a posteriori (1 HoLEP, 1 RTU prostática)

CONCLUSIONES

Alternativa segura y con buenos resultados iniciales en términos de **mejoría sintomática y de calidad de vida**, con excelente perfil en preservación de la función sexual y recuperación precoz

Modelo de medicina cada vez más centrado en el paciente: **la preservación de la función sexual y la calidad de vida emerge como un objetivo prioritario**, redefiniendo el concepto de éxito más allá de la mejoría puramente funcional.